

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО ХРАПОВИКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАГНИТОМАРКИРОВАННЫХ КЛЕТОК НАД ПОЛОСОВОЙ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

© 2024. В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова

Методом численного моделирования исследовано распределение градиентов магнитных полей рассеяния полосовой доменной структуры при наложении управляющего магнитного поля. Экспериментально исследованы особенности движения магнитомаркированных клеток над поверхностью феррит-гранатовой пленки с полосовой доменной структурой под действием внешнего переменного магнитного поля. Установлено, что скорость направленного поступательного движения магнитомаркированных клеток возрастает с увеличением частоты управляющего поля не монотонным образом и наблюдается для частот меньших некоторой максимальной частоты.

Ключевые слова: магнитомаркированные биоклетки, транспортировка магнитомаркированных клеток, полосовая структура магнитных доменов.

Введение. Постановка задачи. Точные манипуляции отдельными биологическими клетками или биомолекулами с целью их зондирования, сортировки или локализации в заданных областях пространства представляют большой фундаментальный и практический интерес [1–5]. В таких областях исследований, как целевая доставка лекарств или тканевая инженерия, от этого зависит эффективность выполнения поставленных задач. Для осуществления возможности управлять движением биоклеток и биомолекул с помощью магнитных полей применяют прикрепление к ним магнитных наночастиц (магнитную маркировку биологических объектов). В экспериментах, связанных с этой темой, достаточно часто используют наночастицы оксидов железа и микрошарики из немагнитных материалов, покрытых такими наночастицами. Одним из перспективных способов реализации устройств, манипулирующих отдельными парамагнитными микрошариками и магнитомаркированными клетками, является использование доменных структур в феррит-гранатовых пленках [1, 2]. Целью данной работы было моделирование распределения магнитного поля и его градиента над поверхностью феррит-гранатовой пленки с полосовой структурой магнитных доменов и экспериментальная проверка возможности осуществления управляемого движения магнитомаркированных клеток (на примере дрожжевых клеток) над подложкой из феррит-гранатовой плёнки с полосовой доменной структурой.

Описание модели. С помощью метода конечных элементов в пакете программ COMSOL Multiphysics 6.0 моделировалась конфигурация магнитного силового поля, действующего на парамагнитную клетку, расположенную на расстоянии r от поверхности тонкой магнитной плёнки (ТМП) железоиттриевого феррит-граната (ЖИГ) с полосовой доменной структурой.

Геометрия. Предполагается, что внутри горизонтально расположенной ТМП (рис. 1), толщиной h_s и намагниченностью домена M_s , сформирована полосовая доменная структура, имеющая период P_s . Плёнка находится во внешнем магнитном поле \mathbf{H} , имеющем компоненты $H_x(t)$ и $H_y(t)$ (t – время) в общем случае не зависящие друг от друга.

Рис. 1. а) ТМП в разрезе. Показано расположение осей координат. Ось x располагается на поверхности ТМП, перпендикулярно границам доменов. Ось y перпендикулярна плоскости ТМП. r – расстояние от поверхности ТМП линии, на которой строятся графики распределения сил, действующих на клетку. d_+ d_- – ширина домена сонаправленного и соответственно, противоположно направленного вертикальной составляющей H_y внешнего магнитного поля. б) Направление составляющих H_x и H_y вектора внешнего магнитного поля \mathbf{H} . в) Смещение x границы домена под действием вертикальной составляющей вектора магнитного поля \mathbf{H} относительно среднего положения $P_s/2$ (при $H_y = 0$).

Смещение доменной границы под действием вертикально намагничивающего поля описывалось моделью Коу и Энца, приведённой в [1]. В обозначениях, принятых в этой статье, имеем:

$$\Delta x = \frac{d_+ - d_-}{2} = \frac{1}{2} \frac{\pi h_s}{\ln(\operatorname{ch}(\pi h_s / P_s))} \frac{H_y}{M_s}. \quad (1)$$

Там же описаны границы применимости этой модели.

Магнитные силы, действующие на частицу вблизи поверхности ТМП. Как известно на частицу, обладающую индуцированным магнитным моментом, в магнитном поле с индукцией \mathbf{B}_0 , действует сила [2]:

$$\mathbf{F}_m = \frac{1}{\mu_0} \Delta \chi V_p (\mathbf{B}_0 \nabla) \mathbf{B}_0. \quad (2)$$

Это выражение можно переписать в виде:

$$\mathbf{F}_m = \Delta \chi V_p \mathbf{G},$$

где $\Delta \chi$ – разность магнитных восприимчивостей среды и частицы, а

$$\mathbf{G} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{B}_0 \nabla) \mathbf{B}_0 \quad (3)$$

– силовая функция, характеризующая величину силы, действующей на магнитную частицу единичного объёма и с магнитной восприимчивостью $\chi=1$ в заданной точке пространства. μ_0 магнитная постоянная, V_p объём частицы.

После преобразований, приведенных в [2] получим для многодоменной сферической частицы:

$$\mathbf{G} = \frac{1}{2\mu_0} \nabla (B_0^2). \quad (4)$$

Горизонтальная составляющая вектора внешнего магнитного поля H_x , практически не влияет на положение доменной границы, но позволяет подавлять или

усиливать магнитное поле, создаваемое доменами с противоположно направленными M_s над их доменными границами (см. рис. 1). Суть процесса, в общих чертах, иллюстрирует рис. 2.

Рис. 2. Распределение силовых линий индукции магнитного поля над доменными границами ТМП с полосовой доменной структурой. **а)** В случае отсутствия внешнего магнитного поля. Поля рассеяния, создаваемые доменами над границами доменов одинаковы по величине и имеют противоположные направления горизонтальных составляющих вектора индукции полей рассеяния. При этом границы доменов одинаково притягивают парамагнитные частицы. **б)** Горизонтальная составляющая отлична от нуля и направлена вправо по рисунку. При этом внешние поля, создаваемые доменами, сонаправленные H_x , – усиливаются, направленные противоположно, – ослабляются. (Притягивают правые границы.) **в)** Горизонтальная составляющая отлична от нуля и направлена влево по рисунку. (Притягивают левые границы.)

Результаты моделирования. Расчёт производился исходя из следующих условий: $h_s = 6.8$ мкм; $P_s = 14$ мкм; $M_s = 6800$ А/м, что соответствовало реально измеренным параметрам образца ТМП ЖИГ, на котором проводились исследования движения магнитомаркированных клеток.

Рис. 3 показывает расчетное распределение силовой функции G и полей рассеяния полосовой доменной структуры вблизи поверхности плёнки для случая отсутствия внешних магнитных полей. Изменение цвета фона рисунка обозначает величину модуля вектора силовой функции G . Стрелки указывают направление притяжения. Также показаны силовые линии и направление вектора индукции магнитного поля B .

Рис. 3. Распределение силовой функции G и полей рассеяния полосовой доменной структуры вблизи поверхности ТМП ЖИГ для случая отсутствия внешних магнитных полей.

Как видно из рис. 3, границы доменов являются центрами сильного притяжения для парамагнитных объектов. Величину изменения модуля силовой функции G на расстоянии 1 мкм от поверхности ТМП демонстрирует рис. 4.

Рис. 4. Изменение модуля силовой функции G на расстоянии 1 мкм от поверхности ТМП (сплошная линия). Прямоугольная кривая, – распределение M_s вдоль линии графика. Переход от положительного значения M_s , к отрицательному, обозначает границу домена. Пунктирная и штрихпунктирная кривые, показывают составляющие G по осям x и y соответственно.

Рис. 5 показывает распределение векторов B и G вблизи поверхности ТМП при наличии внешних магнитных полей.

Рис. 5. Распределение силовой функции G и полей рассеяния полосовой доменной структуры вблизи поверхности ТМП ЖИГ для случая наличия внешних магнитных полей при $H_x = H_y = 2400$ А/м.

Как видно из рис. 5 и 6 результирующее магнитное поле имеет наклон 45° относительно поверхности ТМП вдали от поверхности, но вблизи поверхности сильно искажено за счет суперпозиции внешнего поля с полями рассеяния доменов. Границы доменов сместились под действием вертикальной составляющей внешнего магнитного поля H_y , при этом, за счет наличия H_x , соседние границы становятся не равнозначными (согласно с рис. 2 одна из границ подавлена, соседняя усилена горизонтальной составляющей H_x).

Рис. 6. Изменение модуля, и составляющих силовой функции G на расстоянии 1 мкм от поверхности ТМП для случая $H_x = H_y = 2400$ А/м.

При рассмотрении графика, приведенного на рис. 6, можно заметить, что $|G|$ на одних границах увеличился более чем в два раза, на других упал почти до нуля по сравнению со случаем с нулевым внешним полем. Изменение направления горизонтальной составляющей внешнего магнитного поля на противоположное меняет границы местами. Т.е. граница, бывшая слабой, – становится центром притяжения для парамагнитных частиц, а сильная граница, становится слабой. Этот случай демонстрируют графики на рис. 7, 8.

Рис. 7. Распределение силовых полей вблизи поверхности ТМП ЖИГ при $H_x = -2400$ А/м. $H_y = 2400$ А/м.

Рис. 8. Изменение модуля, и составляющих силовой функции G на расстоянии 1 мкм от поверхности ТМП для случая $H_x = -2400$ А/м. $H_y = 2400$ А/м.

Магнитный храповик. Как показано в предыдущем разделе силой притяжения границ доменов можно управлять, изменяя величину и направление H_x . Изменение

направления H_x , приводит к изменению роли границ как центров притяжения. Перемещение границ возможно изменением H_y .

Механизм действия магнитного храповика. Механизм перемещения клеток с использованием эффекта храповика иллюстрируют диаграммы, представленные на нижеприведенных рисунках. Рис. 9 показывает изменения со временем внешних управляющих полей с частотой 1 Гц. Рис. 10 показывает реакцию на это воздействие доменных границ, а также перемещение клетки.

Рис. 9. Зависимость от времени составляющих внешнего магнитного поля частотой 1 Гц, управляющего перемещением клеток над поверхностью ТМП ЖИГ.

Итак, рассмотрим один период колебаний внешнего управляющего поля. В начальный момент времени, $t=0$ с, $H_x=-2400$ А/м, $H_y=0$. В этот момент активна правая граница первого слева домена (рис. 10, кадр 0 с) и клетка притянута к ней.

Рис. 10. Перемещение магнитомаркированной клетки границей домена на один период полосовой доменной структуры – P_s .

С течением времени $H_x=-2400$ А/м, а H_y линейно растёт, заставляя границу и удерживаемую ею клетку двигаться вправо (см. рис. 10, кадр 0,2 с). В момент времени $t=0,25$ с, H_y достигает своего максимума. При этом расстояние между границами минимально и в этот момент происходит падение H_x до нуля, при этом клетка

располагается между границами, а после установления $H_x=2400$ А/м, притягивается левой границей второго домена и продолжает своё движение уже вместе с ней (см. рис. 10, 0,3 с). Начиная с этого момента H_y линейно уменьшается (см. рис. 9) до момента $t=0,75$ с, где происходит очередная инверсия H_x , перехват клетки правой границей и линейное увеличение H_y сдвигающего границу домена и удерживаемую ею клетку вправо. Далее процесс повторяется циклически.

Описание эксперимента. Для подтверждения картины, которую показало моделирование процесса перемещения магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой ТМП ЖИГ под действием управляющих магнитных полей

Получение суспензии магнитных наночастиц магнетита и магнитомаркированных клеток. В качестве модельных объектов для исследования особенностей движения магнитомаркированных биоклеток в градиентных магнитных полях, созданных над поверхностью ТМП ЖИГ с полосовой доменной структурой, в настоящей работе были использованы дрожжевые клетки, магнитомаркированные наночастицами магнетита со стабилизирующей цитратной оболочкой.

Магнитные наночастицы магнетита, стабилизированные цитратом, для магнитной маркировки дрожжевых клеток были получены по методике, описанной в работе [6].

Для магнитной маркировки использовался коммерческий штамм сухих пекарских дрожжей *S. cerevisiae* «Кристалл». Процедура получения суспензии дрожжевых клеток маркированных наночастицами магнетита Fe_3O_4 , заключалась в следующем. Изначально навеску сухих дрожжей суспендировали в дистиллированной воде при комнатной температуре и центрифугировали в течение 5 минут при 2500 об/мин. Затем биомасса отмытых клеток дрожжей *S. cerevisiae* суспендировалась с наночастицами Fe_3O_4 с цитратным покрытием в дистиллированной воде при комнатной температуре в течении 120 минут при непрерывном перемешивании. Соотношение объемов магнитомаркирующей суспензии и биомассы клеток дрожжей: 300 мкл наночастиц магнетита на 3 мл суспензии клеток. Затем биомассу магнитомаркированных дрожжевых клеток трехкратно отмывали дистиллированной водой. В результате этой процедуры получены парамагнитные дрожжевые клетки – YFC-клетки, покрытые наночастицами Fe_3O_4 -Cit. Объемная магнитная восприимчивость таких клеток, измеренная методом «весов Фарадея» (см. работу [7]) оказалась равной $\chi = (1,2 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$.

Подготовка образца суспензии магнитомаркированных дрожжевых клеток для минимизации адгезии клеток на поверхности ТМП ЖИГ. 10 мкл магнитомаркированных клеток с концентрацией $2 \cdot 10^4$ клеток/мл помещались в пробирку Эппендорфа, содержащую 1 мл дистиллированной воды и 20 мкл поверхностно активного вещества (10 % раствор додецилсульфата натрия). Получившаяся суспензия взбалтывалась мешалкой в течении 2 минут.

Экспериментальная установка для исследования особенностей перемещения магнитомаркированных клеток в поле доменных структур ТМП ЖИГ. Контейнер для экспериментов, представляет собой основание из феррит-гранатовой плёнки состава $(YSmLuCa)_3(FeGe)_5O_{12}$, на которое наклеена шайба из немагнитного материала высотой 0,5 мм. В контейнер помещена ранее подготовленная суспензия магнитомаркированных клеток. Сверху контейнер закрыт покровным стеклом. Всё это вместе, закреплено в держателе, который плотно вставляется в магнитную систему трёх взаимно-ортогональных катушек, установленных на предметный стол поляризованного микроскопа. Катушки подключены к усилителям, управляемым двухканальным генератором сигналов произвольной формы. Плёнки, используемые для изготовления контейнера, могут иметь разные параметры, в

зависимости от условий эксперимента. В нашем случае перед экспериментом на плёнке формировалась полосовая доменная структура с периодом $P_S = (6.7 - 9)$ мкм.

Результаты исследований. Эксперименты показали, что при отсутствии внешних полей клетки притягиваются к границам доменов, что соответствует результатам нашего моделирования.

В дальнейших экспериментах управляющее горизонтальное поле, прикладывалось перпендикулярно полосовой доменной структуре. Увеличение его индукции приводило сначала к появлению колебаний магнитомаркированных клеток в пределах ширины домена, а затем к неуправляемому перескоку клеток между границами доменов.

Дополнительное приложение синфазного вертикального поля синусоидальной формы приводило к изменению ширины доменов, синхронизированному по времени с изменением горизонтального поля. При этом наблюдалось неуправляемое движение клеток между границами доменов и перескоки между доменами.

Введение фазового сдвига 90° между горизонтальной и вертикальной составляющей поля, приводило к управляемому скачкообразному перемещению клеток. Изменение направления движения на противоположное осуществлялось переключением знака фазового сдвига между вертикальной и горизонтальной составляющей управляющего поля.

Величина индукции горизонтального поля, при котором наблюдалось устойчивое поступательное движение составила 2–3 мТ, максимальная величина индукции вертикального поля в данных исследованиях составляла 4,5 мТ. При таком поле изменялся период полосовой доменной структуры, но сама структура не разрушалась. Устойчивое поступательное движение магнитомаркированных клеток наблюдалось, начиная с индукции управляющего поля $1,5 \div 2$ мТ и частотах до 4 Гц.

Применение меандра для управления горизонтальным полем повышает эффективность управления клетками. Движение становится чётким, уменьшается количество колеблющихся клеток. При этом выбор в качестве формы, управляющей вертикальным полем синусоиды, или треугольника мало изменяет видимые параметры движения клеток.

Скорость поступательного движения клеток зависит от частоты управляющего сигнала. Следует отметить, что при увеличении частоты от 0 до 3 Гц скорость скачкообразного поступательного движения клеток – возрастает. При этом, начиная с некоторого значения частоты, клетки перестают реагировать на изменения управляющих полей. Это, скорее всего, связано с зависимостью скорости отклика клетки от её размеров и величины магнитной восприимчивости. В нашем случае этот эффект проявился, начиная с частоты 4–5 Гц.

На рис. 11, для примера, показан результат эксперимента с ТМП ЖИГ, имеющей период полосовой структуры 6,7 мкм. В контейнер, сформированный на плёнке, помещён образец, подготовленный согласно разделу "Подготовка образца". В образец для наглядности добавлены магнитные микросферы диаметром 5 мкм.

Управляющие поля имели следующие параметры: H_x (направлено «слева направо» по рисунку), – форма меандр, пиковое значение 2390 А/м, H_y (направлено перпендикулярно плоскости рисунка «снизу – вверх»), – форма треугольник, пиковое значение 1830 А/м, частота изменения полей выбрана 1 Гц. Фазовые соотношения полей H_x и H_y показаны на рис. 9.

Рис. 11. Движение магнитомаркированной клетки над ПДС под действием управляющих магнитных полей.

Рис. 11 демонстрирует последовательное перемещение магнитомаркированных клеток под действием вышеописанных магнитных полей в течение 3,5 периодов. При этом клетки сместились за 3,5 секунд на 3,5 периодов доменной структуры.

На рис. 11 отображены моменты изменения положения клетки от границы к границе. Изменение ширины доменов со временем не отображалось, ввиду ограниченности объёма статьи. В начальный момент движения (0 с), клетка прикреплена к правой границе (по рисунку) светлого домена. Синхронное изменение

полей H_x и H_y вызывает перескок клетки с правой границы на левую границу светлого домена (0.5 с). Очередное изменение полей вызывает уменьшение тёмного домена и перескок клетки с его правой границы на левую (1 с). Далее процесс повторяется.

Выводы. Методом численного моделирования в пакете программ COMSOL Multiphysics 6.0 моделировалась конфигурация магнитного силового поля, действующего на парамагнитную клетку, расположенную на расстоянии r от поверхности тонкой магнитной плёнки (ТМП) железоиттриевого феррит-граната (ЖИГ) с полосовой доменной структурой. Установлено, что при приложении управляющих магнитных полей, имеющих горизонтальную и вертикальную составляющие, можно смоделировать захват парамагнитных клеток на границы доменов и их перемещение перпендикулярно направлению границ полосовых доменов по механизму «магнитного храповика».

Экспериментально показано, что при определенном сочетании параметров управляющего магнитного поля наблюдается устойчивое и управляемое скачкообразное движение дрожжевых клеток, магнитомаркированных наночастицами магнетита, над поверхностью ТМП ЖИГ с полосовой доменной структурой перпендикулярно границам полосовых доменов. Найдены условия, позволяющие эффективно управлять движением клеток на поверхности ТМП ЖИГ. Уставлено, что приложение управляющих магнитных полей различных частот позволяет осуществлять движение магнитомаркированных клеток с разной скоростью, зависящей от частоты не линейным образом. Более подробное исследование режимов движения и скоростных характеристик магнитомаркированных клеток намечено провести в дальнейших исследованиях.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400345-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Colloidal transport on magnetic garnet films / P. Tierno, F. Sagués, T.H. Johansen at al. // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2009. – Vol. 11. – P. 9615–9625.
2. Bidirectional particle transport and size selective sorting of Brownian particles in a flashing spatially periodic energy landscape / F. Martinez-Pedrero, H. Massana-Cid, T. Ziegler at al. // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2016. – Vol. 18. – P. 26353–26357.
3. Tierno P., Straube A.V. Transport and selective chaining of bidisperse particles in a travelling wave potential // Eur. Phys. J. E. – 2016. – Vol. 39, No. 54. – P.1–7.
4. Hydrodynamic synchronization and clustering in ratcheting colloidal matter / S.G. Leyva, R.L. Stoop, I. Pagonabarraga // Sci. Adv. – 2022. – Vol.8, eabo4546. – P. 1–8.
5. Straube A., Tierno P. Synchronous vs. Asynchronous Transport of a Paramagnetic Particle in a Modulated Ratchet Potential // EPL. – 2013. – Vol. 103. – P. 28001-p1-p6.
6. Магнитофоретические свойства фетальных фибробластов человека, маркированных суперпарамагнитными наночастицами оксида железа, стабилизированными цитратом / В.В. Турчин, Ю.А. Лёгенький, [...], С.В. Беспалова, Э.Я. Фисталь // Гены & Клетки. – 2017. – Т. XII, № 1. – С. 47–53.
7. Влияние низкочастотного переменного магнитного поля на жизнеспособность магнитомаркированных клеток *SACCHAROMYCES CEREVISIAE* / С.В. Беспалова, Д.В. Кладько, Ю.А. Легенький и др. // Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 335–339.

Поступила в редакцию 21.05.2024 г.

USING A MAGNETIC RATCHET TO MOVE MAGNETICALLY LABELED CELLS OVER THE STRIP STRUCTURE OF MAGNETIC DOMAINS

V.N. Pavlov, Y.A. Legenkiy, S.V. Bespalova

The distribution of gradients of magnetic scattering fields gradients of the strip domain structure under the superposition of a control magnetic field has been investigated by the numerical modeling method. The peculiarities of the motion of magnetically labeled over the surface of a ferrite-garnet film with a strip domain structure under the action of an external alternating magnetic field have been experimentally investigated. It is found that the speed of the directed translational motion of magnetically labeled cells increases with increasing frequency of the control field in a non-monotonic manner and is observed for frequencies smaller than some maximum frequency.

Keywords: magnetically labeled biocells, transportation of magnetically labeled cells, strip structure of magnetic domains.

Павлов Владимир Николаевич

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

Pavlov Vladimir Nikolaevich

Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Легенький Юрий Анатольевич

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

Legenkiy Yuri Anatolevich

Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Беспалова Светлана Владимировна

доктор физико-математических наук, профессор;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.

Bespalova Svetlana Vladimirovna

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor;
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.